

QUTADG'U BILIG ASARINING LINVOKULTROLOGIK TADQIQI**Mirzayeva Dilshoda***Farqona davlat universiteti o'qituvchisi, PhD***Abdullayeva Sevich***Farqona davlat universiteti 1- kurs magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy matnga lingvopedagogik, kulturologik jihatdan yondashuvga alohida e'tibor qaratilgan. Badiiy matnda milliy ma'naviyat, madaniyat, ta'lim va tarbiya, milliy ruhning ifodalanishi personajlar nutqini tahlil qilish orqali yoritilgan. Badiiy matnda o'zbek millatining lingvopedagogik va psixolingvistik qarashlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Yusuf Xos Hojib, tahlil, pedagogika. Tilshunoslik, tarjima, til, lingvokulturologiya, leksik tahlil, din, matn, ma'rifiy-irfoniy.

“Qutadg‘u bilig” timsollari tasviri ayrim madaniy taraqqiyot elementlarining Sharqdan boshlanganiga dalil bo‘la oladi. Karabuk universiteti olimasi L. G. Kaya san‘at tarixi borasida fikr yuritib, XI asrdagi ijtimoiy-siyosiy hayot, hukmdorlar va a‘yonlar munosabatlari haqida ma‘lumotlar beradi. Unda aytilishicha, XI asrda hukmdorlar maxsus qubba (mehrob) shaklidagi taxtda o‘tirishgan. Ko‘plab haykallar, rasmlar va miniatyuralarda hukmdorlar qo‘lida hukmronlik ramzi hisoblangan oltin jom bilan tasvirlangan. Mana shu xususiyat keyinchalik G‘arb madaniyatining shakllanishiga ham ta‘sir qilgan¹

Tilshunoslikda ko‘pincha "til madaniyati" va "nutq madaniyati" tushunchalari farqlanadi, ammo ba‘zan har ikkisi o‘rnida birgina yo “til madaniyati”, yo "nutq madaniyati" termini qo‘llanadi. Hamonki, til va nutq hodisalarini farqlash zarur ekan, ular chindan ham alohida-alohida hodisalar ekan, albatta, til madaniyati va nutq madaniyatini ham farkdash maqsadga muvofik. Til va nutk, tushunchalarining mohiyatidan kelib chiqadigan bo‘lsak, til madaniti tiliing "madaniylashganlik", adabiydashganlik, normalashganlik darajasini, lug‘at tarkibi, grammatik, semantik,

¹ Винокур Г.О.О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии.//Труды МИФЛИ. Т.

stilistik jihatlardan rivojlanganlik, boylik darajasini, potensial ifoda imkoniyatlarining ko‘lamdorligini ifoda etadi.²

Asarning yozilishi va asl mazmuni haqida gapirganda shuni aytish lozim:

Qutadg‘u bilig” asarini 1070 yilda yozib tugatgan Yusuf o‘zi haqida asar muqaddimasida shunday ma’lumot beradi: “Bu kitobni tartib beruvchi Balasog‘unda tug‘ilgan, sabr-qanoatli kishidir. Ammo bu kitobni Koshg‘arda tugal qilib, Mashriq maliki Tavg‘achxon dargohiga keltiribdir. Malik uni yorlaqab, ulug‘lab, o‘z saroyida Xos Hojiblik lavozimini beribdi. Shuning uchun Yusuf Ulug‘ Xos Hojib deb mashhur nomi tarqalibdi”. Kitobda nomi tilga olingan xoqon Nasriddin Tavg‘ach ulug‘ Bug‘ro Qoraxon Abu Ali Hasan Xorunxon binni Arslonxon bo‘lib, 1070–1103 yillar davomida Qoraxoniylar davlatini boshqargan³.

Asosiy qism mazmuni va mundarijasiga ko‘ra “Qutadg‘u bilig” dostoni mintaqa adabiyotining birinchi bosqichida yaratilgan turkiy tildagi islom ma’naviyatining badiiy-falsafiy, ijtimoiy-axloqiy qomusi deb baralla ta’riflasak arziydi.

Yusuf Xos Hojib jamiyatni tubdan o‘zgartirishni emas, muvofiqlashtirish, uyg‘unlashtirish, takomil baxsh etishni maqsad qilib qo‘yadi. Chunki XI asr islom jamiyatining shakllanib, yuksalib kelayotgan davri bo‘lib, unda takomillashtirish takliflari o‘rinli edi.

“Qutadg‘u bilig”ning badiiyligi juda yuqori. Undagi har bir qirra, voqealardagi hayotiylik va shoir xayoli o‘zaro nihoyatda uyg‘un. Shoirning tasvirlari yorqin, tili nihoyatda shirali, mazmunga boy. Islom mintaqa she’riyatining eng asosiy uslubi xususiyati har bir baytning mustaqil tasviriy, timsoliy birlik darajasiga ko‘tarilish talabi Yusuf tomonidan to‘la his qilingan va amalga tatbiq etilgan. Uning juda ko‘p baytlari xikmatli so‘z (aforizm) darajasiga ko‘tarilgan. Har bir bayt tugal tasvir (yaxlit obraz) beradi. Asar tavhid yoki yagona

² Begmatov E. Nutq madaniyati tushunchasi haqida // O‘zbek tili va adabiëti, 1975, N 5, 50-58-betlar

³ Badiiy asarlarni sharhlab o‘rganish: tarix, tajriba va texnologiya mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – T.: Bayoz, 2014. 47–52- betlar.

Alloh hamdi bilan boshlanadi. 32 baytli bu bobda islomning bosh tushunchasi har taraflama tavsiflab berilgan.

Payg‘ambar sahobalari rizvonollohi alayhlarning fazilatlarini bayoni

Uning to‘rt hamrohi quvonchi edi,

Har ishda kengashchi, suyanchi edi.

Ikkisi qaynota, kuyov ikkovlon,

Insonlar sarasi edi to‘rtovlon.

Tahlil: Keyingi o‘rinda payg‘ambarning yonida hamroh bo‘lgan u kishidan keyingi eng dono va avfzal kibar sahobalar, islom ummatining Roshid xulafolari Abubakr, Usmon, Umar va Ali r.a.-larni madh etib, naqadar buyuk martaba va xos vatanparvarlik, jasurlik va sodiqlik sifatlariga ega ekanliklarini qisqa misralarda yuqori mahorat ila bayon etadi. Albatta Islom ta‘rixi va madaniyatidan boxabar kishining personajlarga yo‘naltirilgan maqtovlarni anglashi va lingvokulturologik jihatdan makon va zamonaning xos madaniyati va ma‘naviyatini his qilishi ayni haqiqat.

Yuqoridagi tahlillaar va fikrlarni jamlagan holatda ushbu uslubdagi umuman olganda turli asarni lingvopedagogik madaniyat jihatidan tahlil qilganda davr holati va asarning dunyoga kelishiga bog‘liq tashqi omillar etiboridan quyidagicha fikr bildirish mumkin:

Birinchi, bu davrda ilm-fan va yozma badiiy adabiyot, asosan, turli hukmdorlar saroyi qoshida, ular homiyligida rivoj olib, gullab-yashnadi. Agar Abbosiy xalifalar saroyida arab tilidagi she‘riyat, Somoniy va G‘aznaviyalar huzurida fors tilidagi adabiyot panohtopgan bo‘lsa, Qoraxoniylar dargohida turkiy she‘riyatning buyuk namunasi dunyoga keldi.

Ikkinchi, bu adabiyotning o‘ziga xos tomoni ma‘rifatchilik edi. Nafaqat adabiyot, balki bu davrning butun ma‘naviyatida yetakchi ruhni aqlga tayanish, bilimga chorlash, ijtimoiy adolat, marg‘ub axloqni aql, zakovat kuchi bilan o‘rnatishga ishonch tashkil qilardi. Bu adabiyot birinchi navbatda hukmdor

tabaqaga, beklar, zodagonlarga mo'ljallangan va o'shalarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishni maqsad qilgan edi.

Mavzuning mazmunidan va tadqiqot turidan kelib chiqib lingvokulturologiyaning tahlil va mazmuniy asoslashda tutgan o'rni har bir asarning ma'naviy qiymati va badiiy uslubiy qiymatini belgilab beradi.

Jumladan bu borada tilshunos D.Xudoyberganova shunday yozadi: "Lingvokulturologiyaning bevosita matn bilan bog'liq jihatiga kelsak, shuni aytish mumkinki, matn ham boshqa til birliklari qatorida bu sohaning tadqiq ob'ektlardan biri hisoblanadi."⁴

Xulosa qilib aytish mumkinki, har bir inson muloqot jarayonida ijtimoiy tajriba, ta'lim va tarbiya, turli munosabatlar, axloqiy me'yorlar, g'oya va mafkura omillari ta'sirida yashab ijtimoiylashadi va kamolotga yetadi. Shu o'rinda ushbu asarning ham ma'daniy qadri va ham badiiy-ilmiy va ma'rifiy saviyasini tahlil qilish barchamizga katta ma'naviy oзуqa beradi. Shu bilan birga badiiy matnda yozuvchi personajlar tilidan insonning milliy tafakkuri, ma'naviyati, odob va axloqi, ta'lim va tarbiyasi, urf -odatlariga bo'lgan cheksiz hurmatini ifoda eta olganligiga alohida baho berish lozim. Zero ushbu asarning masnaviy tarzida yozilganligi va ma'rifiy-ilmiy tahlil orqali o'quvchiga asl ma'noni soddda va tushunarli holatda keltirishga bo'lgan arzirli urinidh ekanligini munosib qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. Кузькин Н.П. К вопросу о сущности термина//Вестник ЛГУ, №20.Серия истории, языка и литературы, Вып.4.-Л.,2002.–С. 145.
2. Винокур Г.О.О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии.//Труды МИФЛИ. Т.
3. Badiiy asarlarni sharhlab o'rganish: tarix, tajriba va texnologiya mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –Т.: Bayoz, 2014. 80–84- betlar.

⁴ Xudayberganova D. Matning antropotsentrik tadqiqi. – Т.,Fan, 2013. 34-bet.

4. Badiiy asarlarni sharhlab o'rganish: tarix, tajriba va texnologiya mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –T.: Bayoz, 2014. 47–52- betlar.
5. Qo'ldoshev N.A. Ekolingvistika: O'zbek tilida til va nutq sofligining lingvokulturologik tadqiqi fil.fan.falasafa.dok. (PhD).diss.avtoreferat. Fag'ona. 2021.
6. Тер-Минасова С.Г.Язык и межкультурная коммуникация. Учеб.пособие //С.Г.Тер-Минасова, М.: Слово. 2000.–С.159.